

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПРИ РОЗКРИТТІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ДАНИХ

1. Загальні положення

1.1. Цей документ встановлює рекомендації щодо оцінки ризиків, пов'язаних із розкриттям дослідницьких даних у Бердянському державному педагогічному університеті (далі – БДПУ).

1.2. Мета документа – допомогти дослідникам і керівникам наукових проєктів виявляти, оцінювати та мінімізувати ризики, що можуть виникати у процесі поширення або відкриття дослідницьких даних.

1.3. Нормативна база – Рекомендації розроблені на основі Стратегії розвитку відкритої науки БДПУ, Інструкції зі зберігання дослідницьких даних БДПУ, законодавства України у сфері захисту інформації та персональних даних, а також міжнародних стандартів і керівництв (General Data Protection Regulation (GDPR), FAIR guidelines).

1.4. Сфера застосування – документ поширюється на всі дослідницькі проєкти, що виконуються у БДПУ або реалізуються з використанням його інфраструктури, незалежно від джерел фінансування чи форми міжнародної співпраці.

2. Ключові терміни та визначення

Для цілей цього документа використовуються такі основні терміни:

2.1. Ризик – імовірність виникнення небажаних наслідків у результаті обробки чи розкриття даних, помножена на масштаб потенційної шкоди.

2.2. Загроза – потенційна подія або дія, яка може призвести до порушення безпеки чи конфіденційності даних.

2.3. Вразливість – характеристика системи, процесу чи організації, що робить її сприйнятливою до реалізації загрози.

2.4. Шкода – негативні наслідки для учасників дослідження, дослідників, університету або партнерських організацій, що можуть виникнути внаслідок порушення конфіденційності, цілісності чи доступності даних.

2.5. Конфіденційність – властивість даних бути доступними лише тим особам, які мають на це відповідні повноваження.

2.6. Цілісність – збереження вірогідності та повноти даних упродовж їх життєвого циклу.

2.7. Доступність – гарантія того, що дані будуть доступними для уповноважених користувачів у потрібний час і в належній формі.

2.8. Ризикова група даних – категорія даних, які через свій зміст, чутливість або контекст створюють підвищений рівень ризику при їх розкритті.

2.9. Чутливі дані – дані, розкриття або неправомірне використання яких може завдати шкоди особам, групам чи інституціям (наприклад, персональні дані, медичні дані, дані подвійного призначення).

2.10. Ідентифікаційна інформація – будь-які відомості, що прямо чи опосередковано дозволяють встановити особу учасника дослідження (наприклад, ім'я, дата народження, адреса, біометричні дані).

3. Категорії ризиків при розкритті даних

3.1. Фізичні ризики – виникають у випадках, коли розкриття даних може призвести до безпосередньої шкоди здоров'ю учасників дослідження (наприклад, під час досліджень у галузі медицини, біології або психології).

3.2. Психологічні та соціальні ризики – пов'язані з можливістю завдання шкоди психічному чи соціальному добробуту учасників, зокрема через стигматизацію, дискримінацію, підвищений рівень стресу або порушення права на приватне життя.

3.3. Ризики для приватності та конфіденційності – включають небезпеку повторної ідентифікації (re-identification) учасників з деідентифікованих даних, витік даних (data breach), а також несанкціонований доступ або використання персональної чи чутливої інформації.

3.4. Юридичні та регуляторні ризики – виникають у разі порушення вимог чинного законодавства України, міжнародних регламентів (зокрема GDPR), умов ліцензій, контрактів або угод про нерозголошення (NDA). Це може спричинити накладення штрафів, судові позови або обмеження на проведення подальших досліджень.

3.5. Репутаційні ризики – стосуються негативних наслідків для окремих дослідників, дослідницьких груп та університету в цілому у разі розкриття даних неналежним чином, що може підірвати довіру до наукових результатів, зменшити шанси на фінансування чи міжнародне співробітництво.

4. Методологія оцінки ризиків

4.1. Загальний підхід

Оцінка ризиків базується на поєднанні якісних та кількісних методів аналізу і передбачає визначення потенційних загроз, рівня вразливості даних та масштабу можливої шкоди.

4.2. Формула ризику

Ризик визначається як добуток трьох ключових складників:

Ризик = Ймовірність × Вразливість × Потенційний вплив.

4.3. Критерії оцінки

- Ймовірність реалізації загрози: наскільки часто або з якою імовірністю може статися інцидент (низька, середня, висока).
- Вразливість даних: ступінь захищеності даних (залежно від чутливості, технічних і організаційних заходів).
- Потенційний вплив: наслідки для учасників дослідження, університету та суспільства (обмежені, значні, критичні).

4.4. Матриця ризиків

Для візуалізації та прийняття рішень використовується матриця оцінки ризику, яка враховує ймовірність настання події та масштаб її впливу:

Вплив / Ймовірність	Низька	Середня	Висока
Обмежений	Низький ризик	Низький/Середній ризик	Середній ризик
Значний	Низький/Середній ризик	Середній ризик	Високий ризик
Критичний	Середній ризик	Високий ризик	Дуже високий ризик

4.5. Рівні ризику

- Низький – прийнятний, не потребує додаткових заходів, окрім стандартних.
- Середній – вимагає моніторингу та певних заходів зниження ризику.
- Високий – необхідні обов'язкові заходи захисту та постійний контроль.
- Дуже високий – дані не підлягають розкриттю без спеціального дозволу та застосування посиленого захисту.

5. Процедура оцінки ризиків

5.1. Ідентифікація даних

На першому етапі визначається:

- тип дослідницьких даних (кількісні, якісні, персональні, біомедичні, дані подвійного призначення тощо);
- рівень їхньої чутливості відповідно до класифікації, встановленої БДПУ (відкриті, внутрішні, конфіденційні, дуже чутливі);
- контекст використання даних (мета дослідження, аудиторія, обсяг поширення).

5.2. Визначення потенційних загроз

На другому етапі дослідник спільно з керівником проєкту ідентифікує можливі загрози, серед яких:

- технічні (витік даних через кібератаки, відсутність шифрування, ненадійне резервування);
- організаційні (неналежний контроль доступу, недостатня підготовка персоналу);
- правові (ризик порушення законодавства, угод, ліцензій);
- етичні (школа учасникам дослідження через розкриття інформації).

5.3. Оцінка ймовірності та впливу

Для кожної ідентифікованої загрози проводиться оцінка:

- ймовірності її реалізації (низька, середня, висока);
- впливу на учасників дослідження, дослідників та університет (обмежений, значний, критичний).

Результати заносяться до матриці ризиків.

5.4. Визначення рівня ризику

Комбіноване значення ймовірності та впливу дозволяє віднести ризик до однієї з категорій: низький, середній, високий або дуже високий.

5.5. Вибір заходів зниження ризику

Для кожного ризику визначаються відповідні заходи мінімізації, серед яких:

- анонімізація або псевдонімізація даних;
- обмежений або контрольований доступ;
- застосування технічних засобів безпеки (шифрування, 2FA, VPN);
- розробка та підписання додаткових угод про використання даних;
- постійний моніторинг та аудит дій користувачів.

5.6. Документування

Результати оцінки ризиків та вибрані заходи обов'язково відображаються у Плані управління дослідницькими даними (ПУДД) проєкту.

6. Приклади заходів зменшення ризиків

6.1. Технічні заходи

- застосування засобів шифрування під час зберігання та передавання даних;
- використання захищених каналів зв'язку (VPN, HTTPS, SFTP);
- впровадження двофакторної автентифікації (2FA) та надійних паролів;
- регулярне резервне копіювання з перевіркою цілісності копій;
- ведення журналів доступу (audit logs) для моніторингу дій користувачів.

6.2. Організаційні заходи

- визначення рівня доступу до даних відповідно до ролей учасників проєкту;
- укладання угод про нерозголошення та угод про використання даних;
- навчання дослідників щодо правил безпечної роботи з даними;
- періодичний аудит політик управління даними та процедур доступу.

6.3. Правові заходи

- дотримання вимог законодавства України та міжнародних стандартів (зокрема GDPR);
- перевірка ліцензійних умов і контрактних зобов'язань перед розкриттям даних;
- забезпечення юридичного супроводу при передачі даних зовнішнім партнерам;
- закріплення відповідальності сторін за порушення правил доступу у внутрішніх документах БДПУ.

6.4. Етичні заходи

- забезпечення інформованої згоди учасників досліджень на використання їхніх даних;
- анонімізація або псевдонімізація персональних ідентифікаторів;
- обов'язкове погодження доступу до дуже чутливих даних з етичним комітетом;
- оцінка потенційного впливу на учасників дослідження та заходи для мінімізації шкоди.

7. Ролі та відповідальність

7.1. Керівник дослідницького проєкту

- організовує процес оцінки ризиків під час підготовки та реалізації дослідження;

- визначає рівень чутливості даних та можливі заходи зменшення ризиків;
- забезпечує включення результатів оцінки ризиків до Плану управління дослідницькими даними;
- несе відповідальність за дотримання нормативних вимог та внутрішніх політик університету.

7.2. Дослідники (члени дослідницької групи)

- беруть участь у процесі ідентифікації загроз та оцінки ризиків;
- дотримуються правил обробки та розкриття даних, встановлених університетом;
- застосовують обрані технічні й організаційні заходи для зниження ризиків;
- повідомляють керівника проєкту та НДЧ про виявлені інциденти чи порушення.

7.3. Науково-дослідна частина (НДЧ)

- координує процеси з оцінки ризиків у дослідницьких проєктах;
- здійснює методичний супровід та перевірку відповідності оцінки ризиків політикам БДПУ;
- веде облік оцінок ризиків, включених до DMP, та здійснює контроль їх оновлення.

7.4. Бібліотека БДПУ

- надає консультації щодо принципів FAIR та рекомендацій з управління ризиками;
- допомагає дослідникам у документуванні результатів оцінки ризиків та оформленні супровідних матеріалів для відкритих і обмежених даних;
- сприяє поширенню кращих практик управління ризиками через навчальні програми та інформаційні ресурси.

7.5. IT-фахівці БДПУ

- забезпечують впровадження технічних заходів зниження ризиків (шифрування, резервування, контроль доступу);
- здійснюють моніторинг безпеки інформаційних систем, що використовуються для зберігання та розкриття даних;
- оперативно реагують на інциденти, що становлять загрозу для цілісності та конфіденційності даних.

7.6. Комітет з етики досліджень БДПУ

- розглядає проєкти, що передбачають роботу з чутливими та дуже чутливими даними;

- оцінює ризики для учасників досліджень та надає рекомендації щодо заходів їх мінімізації;
- ухвалює рішення про допустимість розкриття даних з високим ризиком;
- контролює дотримання етичних стандартів при роботі з даними.

8. Документування та моніторинг

8.1. Включення оцінки ризиків у ПУДД

Результати оцінки ризиків обов'язково документуються у Плані управління дослідницькими даними (ПУДД) кожного проекту. У ПУДД зазначаються:

- категорії виявлених ризиків;
- рівень їхньої ймовірності та впливу;
- обрані заходи зниження ризиків;
- відповідальні особи за реалізацію заходів.

8.2. Регулярний перегляд

Оцінка ризиків не є одноразовою процедурою і повинна переглядатися:

- при зміні етапу життєвого циклу даних (збір, обробка, зберігання, публікація);
- при залученні нових учасників дослідження або партнерів;
- при зміні нормативних вимог чи технічних умов зберігання даних;
- у разі виявлення інцидентів або нових загроз.

8.3. Аудит та звітність

- НДЧ забезпечує аудит процесів оцінки ризиків у дослідницьких проєктах.
- Результати аудиту оформлюються у вигляді звіту, який передається керівництву університету.
- За потреби проводиться позаплановий аудит (наприклад, після витоку даних чи виявлення критичних вразливостей).

8.4. Відповідальність за моніторинг

- Керівник проєкту відповідає за своєчасне оновлення оцінки ризиків у ПУДД.
- Дослідники інформують про всі нові ризики та інциденти.
- НДЧ здійснює централізований контроль і забезпечує узгодженість підходів в університеті.